

BO‘LAJAK JISMONIY TARBIYA VA SPORT MUTAXASSISLARINING AMALIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA DUAL TA‘LIMNING INNOVATSION IMKONIYATLARI

Raxmatov Otabek Urinbosarovich

p.f.b.f.d. (PhD), dotsent, NavDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340485>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dual ta‘lim tizimining jismoniy tarbiya va sport mutaxassislari tayyorlashdagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Dual ta‘limning innovatsion texnologiyalari, ularning amaliy kompetentligini rivojlantirishga ta‘siri va samaradorlik jihatlari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: dual ta‘lim, innovatsion texnologiyalar, jismoniy tarbiya, amaliy kompetentlig, sport ta‘limi.

Аннотация. В данной статье анализируется роль и значение системы дуального образования в подготовке специалистов по физической культуре и спорту. Рассматриваются инновационные технологии дуального обучения, их влияние на развитие практической компетентности и аспекты эффективности.

Ключевые слова: дуальное обучение, инновационные технологии, физическая культура, практическая компетентность, спортивное образование.

Annotation. This article analyzes the role and significance of the dual education system in the training of physical education and sports specialists. It explores innovative technologies of dual education, their impact on the development of practical competence, and aspects of effectiveness.

Keywords: dual education, innovative technologies, physical education, practical competence, sports education.

Zamonaviy ta‘lim tizimining asosiy maqsadlaridan biri kasbiy mutaxassislarni tayyorlash jarayonini amaliyotga yaqinlashtirish va ularning real mehnat bozoridagi talablariga mos kelishini ta‘minlashdir. Ayniqsa, jismoniy tarbiya va sport sohasida bu masala dolzarb bo‘lib, bo‘lajak mutaxassislarga nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko‘nikmalarni ham shakllantirish talab etiladi. Shu nuqtayi nazardan, dual ta‘lim tizimi innovatsion yondashuv sifatida mutaxassislarni tayyorlashda samarali model bo‘lib xizmat qilmoqda.

Dual ta‘lim nazariy ta‘lim va amaliy mashg‘ulotlarni uyg‘unlashtirgan holda olib boriladigan ta‘lim shakli bo‘lib, u o‘quvchilar va talabalarni bevosita kasbiy faoliyat jarayoniga jalb qilishga qaratilgan. Germaniya, Shveysariya, Avstriya kabi mamlakatlarda muvaffaqiyatli joriy etilgan bu model jismoniy tarbiya va sport sohasida mutaxassislar tayyorlash jarayonini takomillashtirish imkoniyatini yaratmoqda. O‘zbekistonda ham sport ta‘limi tizimiga innovatsion metodlarni joriy etish va dual ta‘lim imkoniyatlaridan keng foydalanish dolzarb vazifalardan biri sifatida e‘tirof etilmoqda.

Jismoniy tarbiya va sport sohasida yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash jarayoni doimiy ravishda takomillashtirib borilmoqda. Zamonaviy ta‘lim tizimlarida nazariy bilimlar va amaliy mashg‘ulotlarning uyg‘unlashuvi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, dual

ta'lim modeli bo'lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining amaliy kompetentligini oshirishda samarali usul hisoblanadi.

Dual ta'lim – bu nazariy bilimlar va amaliyotning uyg'unlashgan holda olib borilishini ta'minlaydigan ta'lim modeli bo'lib, u kasbiy ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan. Ushbu tizim o'quv muassasalari va ish beruvchilar (sport tashkilotlari, klublar, federatsiyalar) o'rtasidagi hamkorlik asosida tashkil etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 14-fevraldagi PQ-61-son “Oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining ishga joylashishiga ko'maklashish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” qarori [1;], O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining, 2025 yil 29-yanvardagi 49-son “Oliy ma'lumotli kadrlarga davlat buyurtmasini shakllantirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida” qarori [2;], O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025 yil 16-yanvardagi 14-son “Oliy ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida” [3;] qarori hamda sohaga oid boshqa huquqiy-me'yoriy hujjatlar ushbu maqola doirasida o'rganish va izlanishlarimiz uchun muayyan darajada huquqiy asos bo'ladi.

Bugungi kunda ta'lim jarayonini ishlab chiqarish va amaliyot bilan uyg'unlashtirish dolzarb masalalardan biri bo'lib, bu borada dual ta'lim tizimi samarali yondashuvlardan biri sifatida qaralmoqda. Dual ta'lim nazariy jihatdan konstruktivizm, tajribaviy ta'lim va integrativ ta'lim kabi zamonaviy pedagogik konsepsiyalar bilan bog'liq.

Dual ta'lim o'z negizida inson kapitali nazariyasi, faoliyat yondashuvi, kompetensiyaviy yondashuv va innovatsion pedagogika tamoyillarini mujassam etadi:

Inson kapitali nazariyasi (G. Bekker) – ushbu nazariya ta'lim inson resurslariga investitsiya sifatida qaralishi va kelajakda ijtimoiy-iqtisodiy foyda keltirishi mumkinligini ta'kidlaydi. Sport ta'limi tizimida bu yondashuv mutaxassislarni tayyorlash jarayonini ishlab chiqarish bilan uzviy bog'lash zarurligini ko'rsatadi.

Faoliyat yondashuvi (L.S. Vygotskiy, A.N. Leontyev) – o'quvchilar nazariy bilim bilan birga amaliyotda o'zlashtirilgan ko'nikmalar orqali real kasbiy faoliyatga tayyorlanadi. Sport sohasida dual ta'lim aynan shu yondashuvga asoslanadi.

Kompetensiyaviy yondashuv (J. Raven) – dual ta'lim modeli orqali talabalar kasbiy kompetensiyalarni real ish muhitida shakllantiradi va mustahkamlaydi.

Innovatsion pedagogika tamoyillari – ta'limning an'anaviy va zamonaviy usullarini uyg'unlashtirish orqali kasbiy ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Sport sohasida dual ta'lim tizimi quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

Integratsiya – nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalarni uyg'unlashtirish;

Hamkorlik – ta'lim muassasalari va sport tashkilotlari o'rtasidagi uzviy bog'liqlik;

Amaliyotga yo'naltirilganlik – talabalar o'z sohalari bo'yicha bevosita real sharoitda tajriba orttirishlari;

Moslashuvchanlik – ta'lim dasturini sport sohasi ehtiyojlariga mos ravishda shakllantirish;

Innovatsion yondashuv – zamonaviy texnologiyalar va metodlardan foydalanish.

Sport sohasida dual ta'lim tizimi quyidagi muhim afzalliklarga ega:

- Talabalar nazariy bilimlarini sport tashkilotlari, klublar va federatsiyalardagi amaliy mashg'ulotlar bilan boyitadi;

- Sportchilar va murabbiylar bilan bevosita ishlash imkoniyati yaratiladi;

Professional murabbiy va jismoniy tarbiya mutaxassislaridan tajriba o'rganish imkoni oshadi;

- Mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan, tajribaga ega mutaxassislar yetishtiriladi;
- Sport ta'limi jarayonida innovatsion texnologiyalar (virtual treninglar, raqamli monitoring tizimlari) qo'llaniladi.

Sport ta'limida dual tizimning quyidagi shakllari mavjud:

Klassik model – o'quv muassasasida nazariy bilim berish va sport tashkilotida amaliyot o'tkazish;

Integratsiyalashgan model – sport federatsiyalari va ta'lim muassasalari o'rtasida maxsus ta'lim dasturlarini ishlab chiqish;

Raqamli dual ta'lim – onlayn kurslar, virtual simulyatorlar va masofaviy murabbiylik orqali amaliyot olib borish;

Sport klublari bilan hamkorlik modeli – talabalar sport klublarida amaliyot o'tash va o'yin tajribalarini orttirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Sport sohasida dual ta'lim tizimi talabalar uchun nazariy va amaliy bilimlarni uyg'unlashtirishning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Ushbu model orqali bo'lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislari o'z kasbiy mahoratlarini mustahkamlab, mehnat bozorida raqobatbardosh kadr sifatida shakllanadi. Shu sababli, dual ta'lim tizimini sport sohasida keng joriy etish ta'lim sifatini oshirish va yuqori malakali mutaxassislar yetishtirishga xizmat qiladi.

Jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarini tayyorlash jarayonida dual ta'limdan foydalanish bir qator innovatsion imkoniyatlarni yaratadi:

- Virtual simulyatorlar va raqamli texnologiyalar – talabalar real sharoitlarda mashg'ulot o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladilar;

- Interaktiv o'qitish metodlari – loyiha asosida ta'lim, rolli o'yinlar va muammoli vaziyatlarni hal qilish mashg'ulotlari;

- Sport tashkilotlari bilan hamkorlik – professional murabbiylar va mutaxassislar rahbarligida amaliy tajriba orttirish imkoniyati;

- Onlayn va oflayn mashg'ulotlarni uyg'unlashtirish – talabalar o'qishni sport klublari va federatsiyalardagi amaliyot bilan birlashtirishadi.

Jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarini tayyorlashda dual ta'lim quyidagi **natijalarga** olib keladi:

- Talabalarining kasbiy ko'nikmalari oshadi – real sharoitda ishlash orqali amaliy bilimlar mustahkamlanadi;

- O'qish jarayoni samaradorligi ortadi – nazariy va amaliy mashg'ulotlarning uyg'unlashuvi ta'lim sifatini yaxshilaydi;

- Mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan mutaxassislar yetishtiriladi – talabalar sport tashkilotlari va ta'lim muassasalarida amaliyot o'tash orqali tajribaga ega bo'ladilar.

Dual ta'lim tizimi konstruktivizm, faoliyat nazariyasi, kooperativ ta'lim hamda kompetentlik yondashuvi asosida shakllangan.

Uning pedagogik negizlari quyidagilarga asoslanadi:

Konstruktivizm tamoyili – o'rganish faqat bilim olish emas, balki uni amaliy qo'llash orqali shakllantirilishi kerak. Bu sportda nazariy va amaliy mashg'ulotlarning uyg'unlashuvini ta'minlaydi.

Faoliyat nazariyasi – ta'lim jarayonida shaxsning faol ishtirokini ta'minlash va real hayotiy tajribaga asoslanish. Sport ta'limida bu sportchilarning maydondagi va mashg'ulotlardagi faol ishtiroki orqali amalga oshiriladi.

Kooperativ ta'lim – talabalarning jamoaviy ishlash, hamkorlik qilish, real sport muhitida murabbiy va sportchilar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish.

Kompetentlik yondashuvi – sport mutaxassislarini tayyorlashda faqatgina nazariy bilimlarni emas, balki ularning kasbiy faoliyatida zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishga qaratilgan.

Dual ta'lim modelining samaradorligi sport ta'limidagi psixologik tamoyillar bilan ham bog'liq. U quyidagi jihatlar bilan sportchi-talabalarning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi:

Motivatsiyani oshirish – talabalar nazariy bilimlarni bevosita sport maydonida sinovdan o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lgani uchun o'qishga bo'lgan qiziqish kuchayadi.

Shaxsiy tajriba orqali o'rganish – talabalar sport klublari yoki federatsiyalarida ishlash jarayonida real muammolar bilan duch keladi va ularni hal qilishni o'rganadi.

O'z-o'zini baholash va refleksiya – sport jarayonidagi real amaliyot orqali o'z ustida ishlash va xatolar ustida ishlash ko'nikmalari rivojlanadi.

Stresga chidamlilik va qaror qabul qilish qobiliyati – sportda muvaffaqiyatga erishish uchun shaxsiy qaror qabul qilish, jamoaviy hamkorlik qilish va qiyin vaziyatlarga moslasha olish muhim.

Sport sohasi murakkab va ko'p qirrali soha bo'lib, dual ta'lim tizimi unga quyidagi yo'nalishlar bo'yicha moslashtiriladi:

Murabbiylik va pedagogik faoliyat – talabalar jismoniy tarbiya o'qituvchilari va sport murabbiylari bilan ishlash orqali ta'lim jarayonining real sharoitlarini tushunib yetadilar.

Sport menejmenti va boshqaruv – talabalar sport tashkilotlari, klublar va federatsiyalarda amaliyot o'tash orqali menejment va sportni boshqarish sohasida bilim oladilar.

Sport tibbiyoti va fizioterapiya – fizioterapevtlar va sport shifokorlari bilan ishlash orqali sportchilar salomatligi bilan bog'liq amaliy tajribalar orttiriladi.

Raqamli sport texnologiyalari – virtual murabbiylik tizimlari, sun'iy intellekt asosida tahlil qilish, sportchilarning biomexanik xatti-harakatlarini kuzatish kabi innovatsion yondashuvlar o'rganiladi.

Jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarini tayyorlash jarayonida dual ta'lim tizimi an'anaviy ta'lim shakllariga nisbatan yanada samarali yondashuv sifatida qaralmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, dual ta'lim modeli quyidagi jihatlari bilan sport ta'limi tizimining rivojlanishiga xizmat qilishi mumkin:

Amaliy kompetentligini oshirish – talabalar nazariy bilim bilan birga real sharoitda amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Mehnat bozoriga moslashuvchanlik – talabalar sport maktablari, klublar va federatsiyalarda faoliyat yuritish orqali kelajakdagi ish muhitiga tayyorlanadilar.

O'quv-mashg'ulot jarayonlarining samaradorligini oshirish – sport turlariga ixtisoslashgan holda real sharoitlarda tajriba orttirish imkoniyati yaratiladi.

O'z-o'zini rivojlantirish va mustaqil qaror qabul qilish – talabalar murabbiylik va o'qituvchilik faoliyati davomida mustaqil qaror qabul qilish, sportchilar bilan muloqot qilish va ularga metodik yordam ko'rsatish malakalarini rivojlantiradilar.

Dual ta'lim tizimini jismoniy tarbiya va sport sohasida rivojlantirish istiqbollari quyidagi omillarga bog'liq:

1. Sport tashkilotlari va ta'lim muassasalari o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish.
2. Dual ta'lim dasturlarini maxsus pedagogik metodikalar bilan boyitish.
3. Murabbiy va trenerlar uchun malaka oshirish dasturlarini yo'lga qo'yish.
4. Sport sohasida ish beruvchilarning dual ta'lim jarayoniga faol jalb etilishini ta'minlash.

Jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarini tayyorlashda dual ta'lim tizimi innovatsion yondashuv sifatida kasbiy kompetentligini rivojlantirishga xizmat qilishi aniqlandi. Izlanish va o'rganishlar davomida dual ta'limning nazariy va amaliy jihatlari o'rganilib, uning sport ta'limi tizimidagi samaradorligi tahlil qilindi.

Izlanish va o'rganishlarga asoslanib, quyidagi asosiy xulosalar chiqarildi:

Dual ta'lim tizimi sport mutaxassislarini kasbiy jihatdan yetuk va amaliy tayyorgarligi yuqori darajada bo'lgan holda tayyorlash imkonini beradi. Talabalar o'qish jarayonida amaliyotga jalb qilinishi natijasida ularning real ish sharoitlariga moslashish darajasi ortadi.

Mazkur model talabalarning nazariy bilimlarini amaliy mashg'ulotlar bilan mustahkamlash orqali ularning kasbiy rivojlanishini tezlashtiradi. Shuningdek, o'z-o'zini rivojlantirish, mas'uliyat va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, dual ta'lim asosida o'qitilgan talabalar an'anaviy ta'lim olganlarga nisbatan murabbiylik, menejerlik va pedagogik faoliyatda tezroq moslashadi. Bu ularning ishga joylashish imkoniyatlarini oshiradi.

Dual ta'lim tizimining sport sohasida to'liq joriy etilishi uchun sport muassasalari va oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish zarur. O'quv dasturlarini ish beruvchilar talabalariga moslashtirish va sport federatsiyalari bilan integratsiyalash tizim samaradorligini yanada oshiradi.

Dual ta'limning muvaffaqiyatli joriy etilishi uchun innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish, trenerlar va o'qituvchilarning malakasini oshirish, hamda amaliy o'quv jarayonlarini diversifikatsiya qilish muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, dual ta'lim tizimi sport sohasida zamonaviy va samarali ta'lim modeli bo'lib, u bo'lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini oshirish, amaliy tajriba orttirish va mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishini ta'minlaydi. Shu sababli, uni jismoniy tarbiya va sport ta'limi tizimiga bosqichma-bosqich joriy etish va takomillashtirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarini tayyorlash jarayonida **dual ta'lim tizimini** samarali joriy etish va rivojlantirish maqsadida quyidagi taklif va tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

1. Dual ta'limni sport ta'limi tizimiga integratsiya qilish:

- jismoniy tarbiya va sport yo'nalishida ta'lim beruvchi oliy o'quv yurtlari hamda sport muassasalari (federatsiyalar, klublar, maktab va akademiyalar) o'rtasida uzviy hamkorlikni mustahkamlash;

- talabalarning o'quv rejalarini ishlab chiqarish jarayoniga yaqinlashtirish va sport muassasalarida real ish tajribasini oshirishga yo'naltirish;

- ish beruvchilarning dual ta'lim jarayonidagi rolini kuchaytirish, ularning talab va ehtiyojlarini o'quv dasturlariga kiritish.

2. Amaliy kompetensiyalarni rivojlantirish:

- dual ta'lim dasturlariga innovatsion pedagogik texnologiyalar va zamonaviy sport usullarini kiritish;

- talabalarning nazariy va amaliy mashg'ulotlari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash orqali praktik mashg'ulotlar ulushini oshirish;

- sport mutaxassislarining ko'p funksiyali bo'lishiga urg'u berish, ya'ni ularning murabbiylik, menejerlik, fizioterapiya va psixologik tayyorgarlik kabi sohalarda ham bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish.

3. O‘qituvchilar va murabbiylarning malakasini oshirish:

- dual ta’lim tizimini joriy qilishda trenerlar va pedagoglarning malakasini oshirishga qaratilgan maxsus dasturlarni ishlab chiqish va joriy etish;

- sport ta’limi jarayoniga ilg‘or xorijiy tajribalarni joriy etish, xalqaro hamkorlik va tajriba almashinuv dasturlarini rivojlantirish;

4. Innovatsion ta’lim texnologiyalarini joriy etish:

- dual ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalar, virtual va interaktiv ta’lim platformalaridan keng foydalanish;

- sport murabbiyligi va jismoniy tarbiya darslarida simulyatorlar, sun‘iy intellekt asosida tahlil qilish dasturlaridan foydalanish imkoniyatlarini oshirish;

- sportchilarni tayyorlash jarayonida biomekanika, fiziologiya va sport psixologiyasi bo‘yicha zamonaviy yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish.

5. huquqiy va tashkiliy asoslarni mustahkamlash:

- dual ta’limni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirish, sport sohasida kadrlar tayyorlash tizimini rasmiylashtirish;

- sport tashkilotlari va ta’lim muassasalari o‘rtasida rasmiy shartnomalar tizimini yo‘lga qo‘yish, talabalar uchun ishlab chiqarish amaliyotini majburiy element sifatida belgilash;

- dual ta’lim ishtirokchilarini moddiy va ma’naviy rag‘batlantirish tizimini ishlab chiqish, jumladan, amaliyot o‘tash davomida stipendiyalar va grant dasturlarini kengaytirish.

6. Monitoring va tahlil tizimini yo‘lga qo‘yish:

- dual ta’lim dasturlarining samaradorligini baholash va takomillashtirish uchun muntazam monitoring tizimini joriy etish;

- ish beruvchilar, murabbiylar va talabalarning fikrlarini o‘rganib, dual ta’lim modelini uzluksiz rivojlantirishga yo‘naltirish;

- dual ta’lim bitiruvchilarining ishga joylashish darajasi va mehnat bozorida talab yuqoriligi bo‘yicha tahlillar olib borish.

Yuqoridagi taklif va tavsiyalarni amalga oshirish orqali jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining amaliy kompetentligini rivojlantirish, ularning zamonaviy kasbiy talablar asosida tayyorlanishini ta’minlash va sport ta’limi tizimini xalqaro darajaga ko‘tarish mumkin. Dual ta’lim modeli sport sohasi uchun innovatsion yechim bo‘lib, mutaxassislarni real ish sharoitida tayyorlashga xizmat qiladi va ularning kasbiy rivojlanishiga yangi imkoniyatlar yaratadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 14-fevraldagi PQ-61-son “Oliy ta’lim tashkilotlari bitiruvchilarining ishga joylashishiga ko‘maklashish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” qarori. <https://www.lex.uz/>
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining, 2025 yil 29-yanvardagi 49-son “Oliy ma’lumotli kadrlarga davlat buyurtmasini shakllantirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” qarori. <https://www.lex.uz/>
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025 yil 16-yanvardagi 14-son “Oliy ta’lim tizimida dual ta’limni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarori. <https://www.lex.uz/>